

POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE FORTALEZA: ANÁLISE DA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 2020 A 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17801982

Andreza Maciel Mesquita¹

¹ Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional – MGDR – Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS MG

andrezamac55@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0266274396816727>

Alessandro Messias Moreira²

² MGDR – UNIS MG

alessandromoreira@unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5303526458310366>

Alessandro Ferreira Alves³

³ MGDR – UNIS MG

alessandro.ferreira@unis.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7860986142316472>

RESUMO: Este artigo apresenta uma análise crítica das políticas de formação continuada em Atendimento Educacional Especializado implementadas nas escolas públicas de Fortaleza entre 2020 e 2025. O objetivo central consiste em compreender como essas políticas formativas contribuem para o fortalecimento da inclusão escolar e para o desenvolvimento regional, considerando suas tendências, contribuições e lacunas. A metodologia adotada fundamenta-se em Revisão Integrativa de Literatura, articulando perspectivas nacionais e internacionais sobre inclusão, formação docente e desenvolvimento territorial. Foram consultadas as bases CAPES Periódicos, Scopus e Web of Science, resultando na análise de 46 estudos que atenderam aos critérios de inclusão estabelecidos. Os resultados evidenciam que a formação continuada contextualizada e colaborativa potencializa práticas inclusivas, amplia a autonomia docente e fortalece o vínculo entre escola e território. Simultaneamente, identificam-se lacunas relacionadas à descontinuidade administrativa, ao tempo pedagógico reduzido e à insuficiência de monitoramento sistemático. Conclui-se que a formação em AEE, para além de requisito técnico, constitui ato político e ético de valorização humana, essencial à construção de uma sociedade democrática e ao alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 e 10.

Palavras-chave: Atendimento Educacional Especializado; Desenvolvimento Regional; Formação Continuada; Inclusão Escolar; Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva configura-se, nas últimas décadas, como um dos compromissos mais desafiadores e transformadores das políticas públicas educacionais no Brasil e no mundo. Para além da garantia de acesso, demanda um olhar sensível às diferenças e a construção de

ambientes onde todos possam participar e aprender plenamente. Sob essa perspectiva, a formação continuada dos professores assume papel central na efetivação da inclusão escolar, constituindo-se como elemento estratégico das políticas de desenvolvimento humano e regional.

No contexto brasileiro, a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) representam marcos fundamentais de uma trajetória de afirmação de direitos. Essas normativas instituem o Atendimento Educacional Especializado como serviço complementar à educação regular e definem a escola comum como espaço privilegiado para a aprendizagem de todos.

Glat e Pletsch (2012) analisam que a evolução das políticas de inclusão escolar no país ocorreu em ondas sucessivas de reforma educacional, influenciadas tanto por pressões internacionais quanto por movimentos sociais nacionais que lutavam pelos direitos das pessoas com deficiência. Contudo, as autoras enfatizam que, embora os avanços legais sejam significativos, ainda persiste um descompasso entre o ideal expresso na legislação e a realidade concreta das escolas brasileiras.

A realidade educacional de Fortaleza caracteriza-se por um cenário socioeconômico diverso e marcado por profundas desigualdades. O Distrito de Educação 3, campo empírico referencial deste estudo, abriga escolas com forte heterogeneidade cultural e significativos desafios estruturais. Entre 2020 e 2025, a Secretaria Municipal da Educação implementou diversos programas de formação continuada destinados tanto aos professores do AEE quanto aos docentes das salas regulares, buscando promover a articulação entre o atendimento especializado e o ensino comum. Embora essas ações representem avanços significativos, ainda enfrentam desafios relacionados à continuidade administrativa e à carência de tempo pedagógico protegido.

Autores como Tardif (2021) ressaltam que a formação docente constitui processo de reflexão e reconstrução constante, alicerçado nas experiências e nas relações que os professores tecem no cotidiano escolar. Nóvoa (2009) complementa essa perspectiva ao defender que a formação continuada de professores deve estar centrada na prática e na reflexão sobre a prática, propondo que a formação seja concebida como um processo de desenvolvimento profissional que integra a pessoa do professor, seus saberes e experiências, e o contexto institucional em que atua.

Forlin (2022) e Ainscow e Booth (2021) acrescentam que a inclusão representa prática

social que demanda colaboração, mentoria e tempo de aprendizagem coletiva. Já Sen (2000) e Furtado (2009) inspiram uma visão de educação como fator de libertação e desenvolvimento territorial, na qual a formação continuada atua como política de ampliação de capacidades humanas.

Imbernón (2010) ressalta a necessidade de superar modelos formativos baseados na racionalidade técnica, que concebem o professor como mero aplicador de métodos e técnicas desenvolvidos por especialistas. O autor defende uma formação continuada fundamentada na reflexão e na autonomia profissional, que reconheça o docente como produtor de conhecimentos pedagógicos e protagonista das transformações educacionais. No campo da educação inclusiva, essa perspectiva implica valorizar os saberes construídos pelos professores em sua experiência com a diversidade, articulando-os com conhecimentos especializados sobre as diferentes deficiências e transtornos.

Assim, a questão que orienta este artigo apresenta-se nos seguintes termos: de que modo as políticas de formação continuada em AEE contribuem para o fortalecimento da inclusão escolar e para o desenvolvimento regional de Fortaleza?

Como hipótese, considera-se que as políticas de formação continuada em Atendimento Educacional Especializado (AEE), quando estruturadas de forma contextualizada, colaborativa e articulada à realidade das escolas públicas de Fortaleza, contribuem significativamente para o fortalecimento da inclusão escolar ao promover práticas pedagógicas mais inclusivas, ampliar a autonomia e o repertório dos docentes, além de favorecer a construção de ambientes escolares mais acolhedores e equitativos. Essas políticas também impulsionam o desenvolvimento regional ao potencializar a valorização humana, promover a equidade educacional e fortalecer o vínculo entre escola e território, impactando positivamente indicadores sociais e econômicos locais.

Analisar as políticas de formação continuada em Atendimento Educacional Especializado (AEE) implementadas nas escolas públicas de Fortaleza entre 2020 e 2025, identificando suas tendências, contribuições e lacunas, bem como sua relação com o fortalecimento da inclusão escolar e o desenvolvimento regional. A relevância deste estudo reside em sua contribuição para o debate sobre formação docente e inclusão educacional, inserido em um contexto marcado por profundas mudanças educacionais e desafios decorrentes da pandemia de COVID-19. Trata-se de tema que transcende o âmbito estritamente escolar e dialoga diretamente com o projeto de sociedade que se pretende construir: uma sociedade democrática, solidária e efetivamente inclusiva.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada neste estudo fundamenta-se na Revisão Integrativa de Literatura, que se caracteriza por reunir e sintetizar o conhecimento produzido sobre determinado tema de forma sistemática e crítica, permitindo compreender convergências e lacunas na produção científica contemporânea. Segundo Mendes, Silveira e Galvão (2008), esse método compreende seis etapas fundamentais, ou seja: formulação da questão norteadora, definição dos critérios de inclusão e exclusão, busca sistemática nas bases de dados, categorização criteriosa dos estudos, análise crítica aprofundada e síntese interpretativa dos resultados.

A questão norteadora foi formulada nos seguintes termos: "De que forma as políticas de formação continuada contribuem para a efetivação do Atendimento Educacional Especializado e para a consolidação da inclusão escolar nas escolas públicas de Fortaleza no período de 2020 a 2025?" Esta formulação orientou todo o processo de busca, seleção e análise das produções científicas.

Foram consultadas sistematicamente as bases de dados CAPES Periódicos, Scopus e Web of Science, selecionando-se publicações realizadas entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês e espanhol. Utilizaram-se os descritores: formação continuada, educação inclusiva e Atendimento Educacional Especializado, combinados por meio de operadores booleanos ("AND", "OR"), conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Estratégias de busca e resultados nas bases de dados

Base de Dados	String de Busca	Resultados Iniciais	Após Filtragem	Incluídos
CAPES Periódicos	("formação continuada" OR "formação de professores") AND ("educação inclusiva" OR "inclusão escolar") AND (política OR implementação)	219	45	18
Scopus	("teacher training" OR "continuing education") AND ("inclusive education" OR "special needs education") AND (policy OR implementation)	182	53	15
Web of Science	("continuing education" OR "teacher professional development") AND ("special	143	45	13

	education” OR “inclusive education”) AND (implementation OR policy)			
Total	-	544	143	46

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Os critérios de inclusão compreenderam estudos revisados por pares, acessíveis em texto completo e que abordassem políticas ou práticas formativas voltadas à inclusão educacional. Foram excluídos trabalhos duplicados, resumos de eventos e textos sem explicitação metodológica clara. Ao todo, inicialmente, foram identificados 544 estudos. Após leitura criteriosa dos títulos e resumos, 143 artigos foram selecionados para leitura integral. Desses, 46 atenderam integralmente aos critérios de inclusão previamente estabelecidos, compondo o corpus final desta revisão integrativa.

Os dados coletados foram organizados e tratados com base na Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2016), contemplando as etapas de categorização, codificação e interpretação dos sentidos presentes nos textos. Esse procedimento permitiu identificar cinco eixos temáticos centrais, que estruturam a apresentação e a discussão dos resultados na seção subsequente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise sistemática das produções científicas evidenciou crescimento expressivo de estudos voltados à formação docente e às práticas inclusivas entre 2020 e 2025, refletindo as políticas educacionais implementadas no período pós-pandemia e a retomada dos programas de formação nas redes municipais de ensino. Os resultados estão organizados em cinco eixos temáticos identificados durante o processo analítico, os quais revelam as tendências predominantes, os desafios persistentes e as inovações que permeiam o campo da formação continuada em AEE.

Figura 1 – Distribuição temática das produções científicas sobre formação continuada em AEE (2020–2025)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025);

O gráfico apresentado demonstra que o eixo "formação docente e inclusão" concentra a maior proporção das produções científicas analisadas, representando 35% do total. Este resultado confirma a centralidade da formação continuada como vetor fundamental das políticas de inclusão educacional. Mantoan (2015) enfatiza que formar para a inclusão implica discutir dimensões éticas, políticas e sociais do processo educativo, superando a visão tecnicista e instrumental que historicamente marcou a formação docente no Brasil. Em sequência, o eixo "gestão e políticas públicas" representa 21% das produções, revelando a preocupação crescente com os processos de implementação, monitoramento e avaliação das políticas formativas.

Pletsch (2014) acrescenta que a implementação das políticas de educação inclusiva enfrenta barreiras estruturais relacionadas à própria organização do sistema educacional brasileiro, marcado por desigualdades regionais e sociais. A autora argumenta que o financiamento insuficiente, a precariedade da infraestrutura escolar e a fragmentação das políticas públicas entre diferentes esferas governamentais dificultam a efetivação do direito à educação das pessoas com deficiência. Nesse sentido, a formação docente, embora fundamental, não pode ser vista como único fator para o sucesso da inclusão, sendo necessário um conjunto articulado de ações políticas e institucionais.

O eixo "tecnologias assistivas e inovação" corresponde a 17% das produções, evidenciando o papel crescente dos recursos tecnológicos como facilitadores da aprendizagem e da participação dos estudantes público-alvo da educação especial. Capellini e Zerbato (2019) analisam o papel da tecnologia assistiva no AEE, destacando sua importância para a promoção da autonomia e participação dos estudantes com deficiência. As autoras apontam, no entanto, que ainda existem desafios significativos para a efetiva implementação desses recursos nas escolas brasileiras, tais como a falta de formação específica dos professores, a insuficiência de

recursos financeiros e a ausência de políticas públicas que garantam a manutenção e atualização dos equipamentos.

As "dimensões éticas e culturais" representam 14% dos estudos, indicando a ampliação da compreensão sobre inclusão para além dos aspectos técnico-pedagógicos, incorporando questões relacionadas à equidade racial, de gênero e aos direitos humanos. Hashizume e Alves (2022) ampliam o conceito de inclusão ao incorporar perspectivas antirracistas e de direitos humanos, em sintonia com políticas locais como o Selo Escola Antirracista de Fortaleza, que reconhece instituições comprometidas com a equidade racial e a justiça social. Por fim, o eixo "práticas reflexivas e colaboração" corresponde a 13% das produções, destacando a importância das metodologias baseadas em comunidades de prática e aprendizagem colaborativa.

O conjunto de estudos analisados demonstra convergência significativa em torno da constatação de que formações colaborativas, contextualizadas e interdisciplinares promovem maior eficácia na consolidação da inclusão escolar. Pesquisas como as de Ainscow e Booth (2021), Forlin (2022) e Loreman (2021) evidenciam que programas formativos estruturados em comunidades de prática, mentoria entre pares e reflexão sistemática sobre a ação docente geram impactos mais consistentes e duradouros nas práticas pedagógicas inclusivas.

Jesus e Effgen (2012) propõem a pesquisa-ação colaborativa como metodologia potente para a formação continuada de professores na perspectiva da inclusão. As autoras argumentam que processos formativos que envolvem os docentes como pesquisadores de sua própria prática, em colaboração com seus pares e com pesquisadores acadêmicos, têm maior potencial para promover mudanças efetivas nas concepções e práticas pedagógicas. Segundo as autoras, essa abordagem permite superar a dicotomia entre teoria e prática, valorizando os saberes docentes e contextualizando os conhecimentos teóricos nas realidades específicas de cada escola.

Na produção nacional consultada por meio da base CAPES, predominam estudos qualitativos focados na formação de professores da sala regular e na articulação necessária entre AEE e ensino comum. Gatti (2008) traz contribuições importantes ao analisar as políticas de formação continuada de professores no Brasil em uma perspectiva histórica. A autora identifica que muitas dessas políticas têm se caracterizado por sua fragmentação, descontinuidade e baixo impacto nas práticas docentes. Segundo Gatti, as formações são frequentemente concebidas de maneira desarticulada das realidades escolares e das necessidades dos professores, adotando modelos transmissivos que pouco contribuem para a reflexão crítica e a transformação das práticas. No contexto da educação inclusiva, esta desarticulação torna-se ainda mais problemática, dada a complexidade e a especificidade das questões envolvidas.

Embora se observem avanços conceituais significativos, permanece evidente a carência de políticas que assegurem continuidade e monitoramento sistemático das ações formativas. Nos estudos internacionais indexados nas bases Scopus e Web of Science, nota-se valorização consistente de abordagens colaborativas e contextualizadas, reconhecendo a escola como espaço privilegiado de inovação pedagógica e não meramente como instância de aplicação de normativas externas.

Pesquisas desenvolvidas por Rossi e Ávila (2022) e Florian (2022) enfatizam que o acompanhamento sistemático e a formação em serviço constituem determinantes fundamentais para a sustentabilidade das políticas inclusivas. Esses estudos demonstram que a efetividade das formações amplia-se significativamente quando há articulação entre gestão democrática, apoio técnico continuado e valorização profissional dos docentes.

Ademais, reforçam-se os princípios de que a formação deve ser crítica e contextualizada, a inclusão requer transformação cultural institucional, o processo precisa ser essencialmente coletivo e colaborativo, e o êxito depende de apoio sistêmico aliado à liderança escolar comprometida. Schumpeter (1934) compreende o desenvolvimento como impulsionado pela capacidade de um sistema introduzir novas combinações de recursos e práticas, transformando estruturas produtivas e sociais. No campo educacional, essa concepção é retomada por Fullan (2007), que compreende a inovação como um processo sistêmico e ético de transformação, sustentado pela aprendizagem organizacional e pelo compromisso moral dos professores.

No contexto específico de Fortaleza, destacam-se iniciativas promissoras da Secretaria Municipal da Educação voltadas ao fortalecimento da articulação entre AEE e sala regular, à promoção da equidade racial e de gênero, e à disseminação de práticas colaborativas entre escolas. Lipsky (1980) descreve o conceito de *street-level bureaucracy*, conceito que descreve a política pública sendo reinterpretada e efetivamente construída pelos profissionais que a implementam no cotidiano. No contexto educacional, isso significa que os professores da sala regular e do AEE não apenas executam políticas, mas as ressignificam em suas práticas diárias, conferindo-lhes sentido e efetividade.

Todavia, ainda persistem barreiras significativas que comprometem a plena efetividade das políticas analisadas. Entre essas barreiras, identificam-se o tempo reduzido destinado ao planejamento pedagógico colaborativo, a sobrecarga de trabalho docente, a ausência de acompanhamento sistemático das práticas implementadas e a fragilidade de indicadores consistentes para avaliação qualitativa dos processos formativos. Kassar (2011) traz uma perspectiva histórica importante ao analisar que as políticas de educação especial no Brasil

foram marcadas, durante muito tempo, por uma abordagem assistencialista e segregadora, com forte presença de instituições privado-filantrópicas. A autora observa que a transição para um modelo inclusivo, embora representada nos marcos legais, ainda enfrenta resistências culturais e institucionais significativas.

Oliveira e Prieto (2020) revelam que cerca de 84% dos professores de Salas de Recursos Multifuncionais ainda não se sentem plenamente preparados para atender às diferentes categorias de estudantes, o que reforça a importância das formações contínuas e do acompanhamento pedagógico permanente. Vieira e Omote (2021) demonstram que atitudes positivas frente à inclusão influenciam diretamente a qualidade das interações pedagógicas e o desempenho dos estudantes, reforçando o papel da formação como catalisadora de mudança. Complementarmente, Nozi e Vitaliano (2022) indicam que quanto maior a percepção de competência do professor, maior sua disposição para inovar e enfrentar os desafios da diversidade.

Baptista (2011) contribui para essa discussão ao analisar os desafios e perspectivas da implementação das Salas de Recursos Multifuncionais. O autor identifica que, em muitos contextos, existe uma tendência à padronização do atendimento, que não considera adequadamente a singularidade de cada aluno e as especificidades de cada escola. Baptista defende que o AEE deve ser compreendido como um dispositivo pedagógico complexo, que exige constante reflexão e reinvenção por parte dos educadores envolvidos, não podendo ser reduzido a um conjunto pré-determinado de procedimentos ou recursos.

Miranda (2015) traz contribuições relevantes ao analisar as práticas pedagógicas no AEE sob a perspectiva da teoria histórico-cultural. A autora enfatiza que o trabalho desenvolvido no atendimento especializado deve ter como foco não apenas as limitações decorrentes da deficiência, mas principalmente as potencialidades de desenvolvimento dos estudantes. Nesse sentido, Miranda defende que as atividades propostas no AEE devem mediar a aprendizagem de conceitos científicos e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, superando abordagens meramente funcionalistas ou compensatórias.

Bueno (2008) questiona a efetividade das políticas de formação docente para a educação inclusiva, argumentando que muitas das iniciativas formativas se limitam a aspectos técnicos e procedimentais, sem promover uma reflexão crítica sobre os fundamentos epistemológicos e sociopolíticos da inclusão. O autor defende que uma formação adequada deve superar a mera instrumentalização técnica e promover uma compreensão ampla sobre a diversidade humana e as barreiras sociais que produzem a exclusão e a discriminação.

Semiões *et al.* (2024) validaram instrumentos para avaliar percepções sobre inclusão, demonstrando que sem indicadores claros e monitoramento sistemático, o AEE tende a perder efetividade. Tais constatações convergem com análises desenvolvidas por Matos e Borges (2024) e Moraes (2024), que evidenciam a necessidade premente de políticas de longo prazo que assegurem continuidade, monitoramento rigoroso e avaliação permanente das ações de formação continuada em AEE.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão integrativa realizada permitiu compreender que a formação continuada em Atendimento Educacional Especializado constitui campo em processo de consolidação, permeado simultaneamente por desafios estruturais significativos e avanços qualitativos importantes. As políticas de formação analisadas demonstram que, quando há continuidade administrativa, apoio técnico consistente e valorização efetiva dos profissionais docentes, as práticas inclusivas tornam-se substancialmente mais consistentes e duradouras.

No contexto específico de Fortaleza, destacam-se iniciativas promissoras desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação voltadas ao fortalecimento da articulação entre AEE e sala regular, à promoção da equidade racial e de gênero, e à disseminação de práticas colaborativas entre as unidades escolares. Contudo, ainda persistem barreiras que precisam ser enfrentadas de forma sistemática e planejada: o tempo insuficiente destinado ao planejamento pedagógico, a sobrecarga crônica de trabalho docente, a ausência de acompanhamento sistemático e a fragilidade de indicadores robustos para avaliação dos processos formativos.

Conclui-se que a formação continuada, quando concebida como ação essencialmente política e emancipatória, constitui-se em ferramenta estratégica para o desenvolvimento regional sustentável. Ela amplia as capacidades humanas, promove o protagonismo profissional e contribui decisivamente para a construção de uma sociedade mais democrática e efetivamente inclusiva. Inspirada na perspectiva de Amartya Sen (2000), esta compreensão reconhece que o verdadeiro desenvolvimento ocorre quando as pessoas expandem suas liberdades substantivas, entre elas o direito fundamental de aprender, ensinar e participar plenamente da vida social.

As políticas de formação continuada em AEE transcendem, portanto, a dimensão meramente técnica ou instrumental, configurando-se como expressão concreta do compromisso

ético com a valorização da diversidade humana e com a construção de territórios educativos mais equitativos e justos. O alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 4 (educação de qualidade) e 10 (redução das desigualdades) depende fundamentalmente da consolidação dessas políticas como eixos estruturantes dos sistemas educacionais contemporâneos.

REFERÊNCIAS

AINSCOW, M.; BOOTH, T. **Index for Inclusion**. 4. ed. Bristol: CSIE, 2021.

BAPTISTA, C. R. Ação pedagógica e educação especial: a sala de recursos como prioridade na oferta de serviços especializados. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 17, n. esp. 1, p. 59-76, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382011000400006>.

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF: Presidência da República, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19394.htm. Acesso em: 30 out. 2025.

BUENO, J. G. S. As políticas de inclusão escolar: uma prerrogativa da educação especial? In: BUENO, J. G. S.; MENDES, G. M. L.; SANTOS, R. A. (Org.). **Deficiência e escolarização: novas perspectivas de análise**. Araraquara: Junqueira & Marin, 2008. p. 43-63.

CAPELLINI, V. L. M. F.; ZERBATO, A. P. **O que é ensino colaborativo?** São Paulo: Edicon, 2019.

FLORIAN, L. Teacher education for inclusive education: changing paradigms and innovative approaches. **International Journal of Inclusive Education**, v. 26, n. 8, p. 758-774, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1755737>.

FORLIN, C. **Teacher Education for Inclusion**. London: Routledge, 2022.

FULLAN, M. **The New Meaning of Educational Change**. 4. ed. New York: Teachers College Press, 2007.

FURTADO, C. **Formação Econômica do Brasil**. São Paulo: Cia das Letras, 2009.

GATTI, B. A. Análise das políticas públicas para formação continuada no Brasil, na última década. **Revista Brasileira de Educação**, v. 13, n. 37, p. 57-70, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782008000100006>.

GLAT, R.; PLETSCHE, M. D. **Inclusão escolar de alunos com necessidades especiais**. 2. ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.

HASHIZUME, C. M.; ALVES, M. D. Políticas afirmativas e inclusão: educação contundente e antirracista. **Educação & Sociedade**, v. 38, n. 1, p. 1-18, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1678-460X202257203>.

IMBERNÓN, F. **Formação continuada de professores**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

JESUS, D. M.; EFFGEN, A. P. S. Formação docente e práticas pedagógicas: conexões, possibilidades e tensões. In: MIRANDA, T. G.; GALVÃO FILHO, T. A. (Org.). **O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares**. Salvador: EDUFBA, 2012. p. 17-24.

KASSAR, M. C. M. Educação especial na perspectiva da educação inclusiva: desafios da implantação de uma política nacional. **Educar em Revista**, n. 41, p. 61-79, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40602011000300005>.

LIPSKY, M. **Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services**. New York: Russell Sage Foundation, 1980.

LOREMAN, T. Toward a model of inclusive pedagogy. **Prospects**, v. 51, n. 1, p. 23-34, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09527-5>.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** 14. ed. São Paulo: Moderna, 2015.

MATOS, A. A. M.; BORGES, S. S. Políticas de formação continuada docente para a educação inclusiva. **Revista JRG de Estudos Acadêmicos**, v. 7, n. 16, p. e161314, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10518923>.

MENDES, K.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão Integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. **Texto & Contexto Enfermagem**, v. 17, n. 4, p. 758-764, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>.

MIRANDA, M. J. C. **Inclusão escolar e deficiência mental: práticas pedagógicas em sala de recursos**. 2015. 157 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2015.

MORAIS, F. R. C. **Avaliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE) como política pública de inclusão nas escolas do município de Horizonte-CE**. 2024. 156 f. Dissertação (Mestrado em Avaliação de Políticas Públicas) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2024.

NÓVOA, A. **Professores: imagens do futuro presente**. Lisboa: Educa, 2009.

NOZI, G. S.; VITALIANO, C. R. Saberes necessários aos professores para promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. **Revista Educação Especial**, v. 25, n. 43, p. 333-348, 2022. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X38434>.

OLIVEIRA, A. A. S.; PRIETO, R. Formação de professores das Salas de Recursos Multifuncionais e atuação com a diversidade do público-alvo da educação especial. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 26, n. 2, p. 343-360, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702020v26e0186>.

PLETSCH, M. D. A formação de professores para a educação inclusiva: legislação, diretrizes políticas e resultados de pesquisas. **Educar em Revista**, n. 33, p. 143-156, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-40602009000100010>.

ROSSI, M.; ÁVILA, C. Teacher training for inclusion: comparative analysis in Latin America. **Education Policy Analysis Archives**, v. 30, n. 42, p. 1-25, 2022. DOI: <https://doi.org/10.14507/epaa.30.6842>.

SCHUMPETER, J. A. **The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle**. Cambridge: Harvard University Press, 1934.

SEMIÕES, F. J. et al. Validação de instrumento para avaliar percepções sobre inclusão escolar. **Revista Educação Especial**, v. 37, p. e50, 2024. DOI: <https://doi.org/10.5902/1984686X72145>.

SEN, A. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Cia das Letras, 2000.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2021.

VIEIRA, C. M.; OMOTE, S. Atitudes sociais dos professores em relação à inclusão: formação e práticas docentes. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 27, n. 2, p. 281-300, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-54702021v27e0157>.